

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
205 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
205 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries)	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'рни	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'рни.....	200
Mohira Mutalova	

O'ZBEKISTON BANK SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI

Mohira Mutalova

JIDU doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada banklarni raqamlashtirish va u orqali transformatsiyalash bo'yicha jahonda erishilgan ilg'or natijalar tahlil qilingan, shuningdek, O'zbekiston bank sohasini rivojlantirish va samaradorligini oshirishda sun'iy intellektning roli alohida ko'rsatib berilgan.

Tahlil natijalari asosida xulosalar chiqarilgan va ular asosida kelgusida O'zbekiston bank tizimida sun'iy intellektdan foydalanish ko'lamini yanada kengaytirish yo'llari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, neyron tarmoq, sun'iy intellekt texnologiyasi, chuqur o'rganish platformasi, katta ma'lumotlar, transformatsiya, raqamlashtirish, tijorat banklari, bank texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract: The article analyzes international achievements in the digitalization of banking products with subsequent transformation and highlights the role of artificial intelligence as an important factor in improving business processes and developing the banking sector of Uzbekistan.

Based on the results of the analysis, conclusions were drawn, and on their basis, further perspectives for the future use of artificial intelligence in Uzbekistan's banking system were justified.

Keywords: artificial intelligence, neural network, artificial intelligence technology, deep learning platform, big data, transformation, digitalization, commercial banks, banking technologies, information and communication technologies.

Аннотация: В статье произведён анализ мировых достижений в области цифровизации банковских продуктов с последующей трансформацией, а также особо выделена роль искусственного интеллекта как важного фактора развития и повышения эффективности банковской сферы Узбекистана.

По результатам анализа сделаны выводы, и на их основе обоснованы пути дальнейшего расширения сферы использования искусственного интеллекта в банковской системе Узбекистана в перспективе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, технология искусственного интеллекта, платформа глубокого обучения, «большие данные», трансформация, цифровизация, коммерческие банки, банковские технологии, информационно-коммуникационные технологии.

KIRISH

Umumiy globallashtirish va iqtisodiyotning barcha soha va tarmoqlarida ilmiy-texnika taraqqiyotining hozirgi bosqichida iqtisodiyotning rivojlanish sur'atlarini jadallashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha chuqur tarkibiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Tobora keskinlashib borayotgan raqobat, yangi texnik va texnologik siyosatga o'tish, sun'iy intellekt (SI)ning rivojlanishi va ko'lamining kengayishi, mijozlarning doimiy o'zgarib turadigan ehtiyojlari bank tizimidan shu o'zgaruvchan sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashishning maqbul usullarini topishni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida fan-texnika taraqqiyotining yuqori samarali yutuqlarini, ayniqsa, "SI"ning yangi imkoniyatlarini qisqa

muddatlarda va kam xarajatlar bilan o'zlashtira oladigan xo'jalik yurituvchi subyektlar, shu jumladan tijorat banklari, hozir omon qolishlari va istiqbolda muvaffaqiyatli faoliyat olib borishlari uchun imkon yaratadi.

Texnik va texnologik imkoniyatlar mavjud ijtimoiy-iqtisodiy modelni tubdan o'zgartirib, bank sohasi rentabelligini oshirishda raqamlashtirishning qo'shayotgan hissasida, "SI" texnologiyalarini rivojlantirish muhim rol o'ynaydi. Jumladan, mijozlarga "SI"ni qo'llash orqali taqdim etiladigan bank mahsulotlari va xizmatlarining operatsion samaradorligini oshirishda doimiy qaytariladigan operatsiyalarni avtomatlashtirish va firibgarlikni aniqlash orqali xavflarni kamaytirishda, kredit reytingidan shaxsiy tavsiyalargacha bo'lgan bank faoliyatini takomillashtirishda "SI"ning turli xil ilovalarini qo'llash orqali afzalliklarni o'rganish va tatbiq etishni yanada takomillashtirishda, innovatsiyalarni rivojlantirishda "SI" ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi.

Shu sohada bankni transformatsiyalashning zamonaviy konsepsiyasi va metodologiyasining asoschilaridan biri bo'lgan innovator bankir King B. o'zining *"Bank 4. Banking hamma joyda, nafaqat banklarda"* nomli kitobida "Bank 4.0"ga o'tish davrida bank faoliyatini to'liq o'zgartirish muqarrarligini tasdiqlaydi hamda "SI" insoniyat taraqqiyotida sifatli sakrash shaklini oladi va "SI"ni yaratish hamda u bilan o'zaro ta'sir qilish muammosini hal qilishga yaqinlashadi, deb ta'kidlab o'tgan.

Shu to'g'rida akademik Q.X. Abdurahmonov: "...Biz yashash, ishlash va muloqot qilish tarzimizni tubdan o'zgartiradigan raqamli inqilob yoqasida turibmiz... Bu hali boshlanishi, ammo "SI"ni o'z ichiga olgan texnologiyalar oilasi insoniyat bilan bo'shliqni yopdi. "SI" insonlar qobiliyatlariga ega bo'lib, ularga yetib oldi va ba'zi hollarda turli sohalarda ulardan ham o'zib ketdi", - deb ko'rsatib o'tgan.

Bugungi bank mijoz mahalliy bozor bilan cheklanib qolmasdan, undan tashqariga chiqadigan, eng muhimi, raqamli texnologiya va "SI"dan maksimal darajada foydalanadigan va biznesni sifatli olib boradigan faol va malakali tadbirkordir. Shuningdek, akademik Q.X. Abdurahmonov ta'kidlaganidek: "Biz yashash, ishlash va muloqot qilish tarzimizni tubdan o'zgartiradigan raqamli inqilob ostonasida turibmiz."

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mamlakatimizda "SI"ning umumiy masalalari va uni iqtisodiyotda qo'llash imkoniyatlari O'zbekiston Fanlar Akademiyasi akademiklari Abdurahmonov Q.X. va Gulyamov S.S., shuningdek, professorlar Shermuxamedov A.T. va Axmedova C.X. kabi bir qator iqtisodchi olimlar tomonidan o'rganib chiqilgan. Biroq, bank tizimini transformatsiyalash jarayonida qatnashuvchi "SI"ning shu jarayondagi rolini o'rganishga bag'ishlangan maxsus ilmiy tadqiqotlar hanzuz amalga oshirilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada O'zbekiston tijorat banklarini transformatsiyalash va "SI" bo'yicha rasmiy hisobotlar, banklarning moliyaviy ko'rsatkichlari haqidagi ma'lumotlardan foydalangan. Yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilishda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Regressiv tahlil metodi. Shu metod asosida transformatsiyalashga ta'sir etuvchi omillar, xususan "SI" omili aniqlanib, raqamlashtirish jarayonlaridagi roli baholandi;

Statistikaning qiyosiy va o'rtacha ko'rsatkichlar metodlari yordamida banklarning rentabellik ko'rsatkichlari o'rganildi.

Yuqoridagi metodlar banklarning kelgusidagi rivojlanish istiqbollari aniqlash va iqtisodiy samaradorligini oshirishda "SI"ni qo'llashni takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda transformatsiyalashni o'z vaqtida va samarali amalga oshirish ko'p jihatdan unga qonuniy asos yaratishga bog'liqligini e'tiborga olib, tegishli qonunchilik hujjatlarini qabul qilinib kelayotir. Masalan, transformatsiyalashning samaradorlik darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi omillardan biri bo'lgan "SI"ni qo'llash bo'yicha O'zbekiston Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi

“Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to’g’risida”gi va 2024-yil 14-oktyabridagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish Strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi qarorlari kabi qonunchilik hujjatlari asosida mamlakatimizda raqamli banklarni yanada faol rivojlantirish, shuningdek, ilg’or axborot-kommunikatsion texnologiyalar va sun’iy intellektdan keng foydalanish bo’yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Masalan, banklarning raqobatbardoshlik bo’yicha afzalliklarining asosiy omillaridan biri bo’lgan “SI” asosida masofaviy identifikatsiyalash, skoring va videotahlil dasturlarini ishlab chiqish va tadbir etish bo’yicha quyidagi tadbirlar amalga oshirildi:

Biometrika yordamida masofadan identifikatsiya qilish, biometrik yuz ko’rinishi parametrlaridan foydalanib shaxslarni aniqlash va autentifikatsiya qilish orqali korxonalariga vaqtni tejash va mijozning shaxsini tanib olish jarayonini soddalashtirishga hamda mijoz haqida shaxsiy ma’lumotlarning keng to’plamini yaratishga yordam beradigan xizmatdan foydalanib, bank o’z mijozlari veb-saytida yoki ilovasida olingan fotosurati asosida u MyID biometrik identifikatsiya tizimi orqali aniqlab oladi;

Sun’iy intellektga asoslangan skoring tizimi tashkil etildi. Bu kredit tahlilini avtomatlashtirish uchun sun’iy intellekt zypining “SAAS” texnologiyasi moliya institutlariga kredit tarixi cheklangan yoki bo’lmagan iste’molchilarga bir zumda va aniq oflayn va onlayn kreditlar berish imkonini yaratadi;

Tizim **“qora oqqush”** (“Black swan”) sharoitlarini modellashtirish bilan sintetik ma’lumotlarga o’rgatilgan “SI” modellaridan foydalanadi. Algoritmalar dunyo bo’ylab 5 milliondan ortiq kreditlar chiqargan haqiqiy ma’lumotlar to’plami asosida o’qitilgan. Ma’lumotlar to’plamini kengaytirgandan so’ng, tizim modellarni moslashuvchan variantlarini ishlab chiqadi. U quyidagilarni o’z ichiga oladi:

Bulutli texnologiyalarga asoslangan integratsiya;

Dasturiy ta’minotni serverlardan tarqatish;

«Omon qolish» modellarini;

Muddati o’tgan qarzning oylik ehtimolini bashorat qilish;

Kredit to’lovlari to’g’risidagi kiruvchi ma’lumotlardan foydalanib skoring tizimini doimiy ravishda takomillashtirish imkoniyatini yaratishni.

Intellektual video tahlili imkoniyatini beradi. “SI”ga asoslangan video kuzatuv va analitik monitoring xizmat platformasi orqali tashkilotlarda xizmat olish uchun navbatda turgan va xizmat ko’rsatilayotgan tashrif buyuruvchilarning soni, yoshini, jinsi va kutish vaqtini tahlil qiluvchi qulay yechim beradi, bu esa mijozlarga xizmat ko’rsatishning sifatini oshirishga, xizmat ko’rsatish vaqtini tejashga yordam beradi;

“Cradle Vision Tech” – monitoring tahlil sohasida ishlaydigan kompaniya. Birinchi bosqichda u korxonalariga xodimlar va tashrif buyuruvchilarning davomatini, ish vaqtini tahlil qilish va tashrif buyuruvchilar soni, yoshi va jinsi haqida ma’lumot olish imkoniyatini beradi.

“Cradle HR” mavjud “HR” yechimlarini amalga oshirish uchun shunchaki binolarning kirish va chiqishlarida joylashgan “IP” kameralarni qo’llaydi. “Cradle”da bulutli yoki mahalliy server bilan ta’minlay oladigan 2 ta ma’lumotlarni saqlash opsiyalari va platformalari mavjud;

“Cradle Vision Tech” MCHJ - navbatda turgan va xizmat ko’rsatilayotgan tashrif buyuruvchilarning yoshini, kutish vaqtini tahlil qiluvchi platforma. Ushbu tahlil xizmat ko’rsatishning sifatini oshirishda yordam beradi;

O’rnatilgan **“SI”**ga ega bo’lgan robot - suhbatni davom ettirishi mumkin: kredit va qaytarilmaganlik uchun javobgarlik haqida eslatish, butun bank ma’lumotlar bazasi asosida yangi xizmat haqida jonli operator bilan bir xil darajada gaplasha oladi. “SI” mijozlarga maslahat berish, ularning so’rovlarini bajarish, NPS (Net Promoter Score)ni o’lchash va suhbatdoshning ovozidagi intonatsiyaga asoslangan optimal harakat modelini tanlash masalalarini hal qilib bera oladi.

“SI”ning yuqoridagi dasturlarni qo’llash banklar faoliyatini keskin jadallashtirish va xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Transformatsiyalashning samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator omillar bilan birga **“SI”**ni keng joriy qilish raqamlashtirilgan banklarning yakuniy samaradorlik ko’rsatkichi - sof foydaning uzluksiz o’sib borishiga xizmat qilmoqda (1-rasm).

1-rasm. Banklar sof foydasining o'sish dinamikasi (milliard so'm).

* Jadval muallif tomonidan banklarning hisobot ma'lumotlari asosida ishlab chiqilgan

Rasmdan ko'rinib turibdiki, 2018—2023-yillarda o'rganilgan banklar sof foydaning o'sish tendentsiyasiga ega bo'lgan. Masalan, "O'z sanoat qurilish bank" ATBda sof foyda 114,8 dan 231,2 milliard so'mgacha, "Kapital bank" ATBda 94 dan 1129,0 milliard so'mgacha va "Aloqabank"da AK 218,2 dan 590,2 milliard so'mgacha o'sgan. Bu ko'rsatkichlar raqamlashtirish va uning muhim omili bo'lgan "SI"ning banklarda keng qo'llanishi oqibatida transformatsiyalashgan banklar samaradorlik darajasi o'rganilgan davrda uzluksiz darajada o'sib borganligini ta'kidlab turibti.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda banklarni raqamlashtirish va transformatsiyalash sur'atlari va samaradorlik darajasi – bank texnologiyalarini va uning muhim omili bo'lgan "SI"ni hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal tadbiq etish, kadrlar malakasini oshirish, boshqarishning ilg'or modellarini qo'llash orqali oshib bormoqda. O'rganishlar bunda "SI" yangi yo'nalishlarining paydo bo'lishi va qo'llash sohalarining kengayishi alohida o'rin tutayotganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga, transformatsiyalash sur'atlari va samaradorlik darajasi kutilgan darajada emasligi ma'lum bo'lib qoldi. Biz amalga oshirgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, buning sabablari sifatida transformatsiyalash bo'yicha maxsus bilimga ega bo'lgan malakali xodimlarning yetishmasligi, yangi yuqori unumli axborot-kommunikatsion va ilg'or bank texnologiyalarni hamda "SI" vositalarini joriy etish uchun ayrim banklarda investitsiyalar yetishmasligi sabab bo'layotganligini xulosa qilishimizga sabab bo'ldi.

Ilmiy asoslangan xulosalar asosida O'zbekiston bank tizimini yanada muvaffaqiyatliroq transformatsiyalash uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Tijorat banklarini raqamlashtirish va transformatsiyalash bo'yicha sifatli dasturiy loyihalarini ishlab chiqarish va tadbiq etish uchun shu sohaning jahon ilg'or banklari erishgan yutuqlari bilan yetarli darajada tanish, bank, "SI" va axborot-kommunikatsion texnologiyalari bo'yicha maxsus bilimga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash va malakasini oshirib borish lozim;

Bank tizimida "SI" texnologiyalarini ishlab chiqish, ularni qo'llashning asosiy yo'nalishlari va tamoyillarini aniqlab, istiqbolda ushbu sohani kompleks shakllantirish, hamda ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni ta'minlash choralarini ishlab chiqish kerak.

Buning uchun:

a) "SI" sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish, raqamli texnologiyalarni rivojlantirishning ilmiy ekotizimini shakllantirish;

b) "SI" texnologiyalari asosida boshqaruv va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish bo'yicha innovatsion mahsulotlarni hamda ularning modellari, algoritmlari va dasturiy ta'minotini ishlab chiqish;

c) "SI" texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha yetakchi xorijiy innovatsion ilmiy muassasalar bilan hamkorlik asosida qo'shma loyihalarni amalga oshirish;

d) "SI" sohasidagi ilmiy ishlarning investitsion jozibadorligini shakllantirish va tovarlar, ish va xizmatlarning ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshirish;

e) Mahalliy korxonalar va mutaxassislarning "SI" sohasidagi axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash, shuningdek, zarur ta'lim muhitini rivojlantirish;

f) Qo'shma xalqaro tadqiqot faoliyatini amalga oshirish, kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish, respublikamizning nufuzli reytinglar va indekslarda pozitsiyasini yaxshilash maqsadida "SI" va uni qo'llash texnologiyalari sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish;

g) "SI" yechimlarini ishlab chiqish va o'z faoliyatida joriy qilish bo'yicha tadqiqotlar va ishlanmalarni (R&D) bo'yicha taklif kiritgan bank hodimlarini rag'batlantiruvchi choralar ko'rish kabi tadbirlarni amalga oshirish lozim.

Biz kiritgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni amalga oshirish mamlakatimiz bank tizimi va umuman iqtisodiyotining samaradorlik darajasining oshishiga va rivojlanish sur'atlarining jadallashishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект - основа устойчивого развития экономики. Москва: ФГБОУ ВО "РЭУ им. В.Г. Плеханова", 2023. – 432 с.
2. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Ахмедова С.Х. Эффективность использования современных информационных технологий. // Россия: Тенденции и перспективы развития. Октябрь. Вып. 16. Ч. 2. – М.: РАН. ИНИОН. 2021. – 481–485 сс.
3. King, B. Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at Bank. – Singapore: Marshall Cavendish Business, 2018. – 347 p.
4. Муталова М. The Econometric Analysis of Financial Indicators of Commercial Banks Activities. Журнал "European Science Review", Вена, 2024.
5. Муталова М. Эконометрическое моделирование трансформации банков (на примере Санкт-Галленской модели управления). Журнал "Экономика и предпринимательство", Россия, Москва. www.Intereconom.com
6. Boobier, T. AI and the Future of Banking. Wiley, 2020. – 214 p.
7. IntroBooks Team. Artificial Intelligence in Banking: The Changing Landscape of Financial Services. IntroBooks, 2019. – 62 p.
8. Hilpisch, Y. Artificial Intelligence in Finance: A Python-Based Guide. O'Reilly Media, 2020. – 350 p.
9. Dunis, C.L., Middleton, P.W., Karathanasopolous, A., Theofilatos, K. Artificial Intelligence in Financial Markets: Cutting Edge Applications for Risk Management, Portfolio Optimization, and Economics. Palgrave Macmillan, 2016. – 322 p.
10. López de Prado, M. Machine Learning for Asset Managers. Cambridge University Press, 2020. – 256 p.
11. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu (ed.). The Impact of Artificial Intelligence on Governance, Economics and Finance, Volume I. Springer, 2021. – 257 p.
12. Lui, A. FinTech, Artificial Intelligence and the Law: Regulation and Crime Prevention. Routledge, 2021. – 216 p.
13. Mett, E. Artificial Intelligence in Business: A Handbook for Financial Applications. Harvard Business Review Press, 2022. – 300 p.
14. Vasant, P., Zelinka, I., Weber, G.W. Handbook of Artificial Intelligence in Banking and Finance. Elsevier, 2021. – 400 p.
15. Goodman, R. Big Data, AI, and Machine Learning in Financial Services. Wiley Finance, 2019. – 295 p.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

